

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

O‘ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLARNING GENDER TENGLIGINI TA’MINLASHNING IJTIMOY-IQTISODIY VA HUQUQIY ASOSLARI

Sayfitdinova Madinabonu Shohitbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: ushbu ilmiy maqolada gender tengligiga erishish insonning barqaror va adolatli rivojlanishi shartlaridan biri hisoblanadi. Bu masalaning hal qilinishi bozor munosabatlari yo‘lini tutgan va o‘tish davrining jiddiy qiyinchiliklarini yengib o‘tayotgan yosh mustaqil davlatlar uchun ayniqsa dolzarb ahamiyatga egadir.

Kalit so‘zlar: gender tenglik, oila, Oila kodeksi, Fuqarolik kodeksi, fan-ta’limda xotin-qizlar, huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy.

Hozir jamiyatda gender tengligi va gender muvozonatiga erishish, ikkala jinsning ham ehtiyoj va manfaatlarini hisobga olish, ularga teng imkoniyatlarni ta’minlash ham xotin-qizlar, ham erkaklarning ahvoli yaxshilanishi, samarali iqtisodiy rivojlanish, oilaning mustahkamlanishi, bolalarni jismoniy va ma’naviy-axloqiy jihatdan to‘g‘ri tarbiyalash imkoniyatini anglatadi.

O‘zbekiston Respublikasining mustaqillik yillarida shakllangan, siyosat va iqtisodiyotga oid sohalarini tartibga soluvchi qonunchiligi, yaratilgan huquqiy va tashkiliy mexanizmlar jamiyatning barcha sohalarida teng gender imkoniyatlarini ta’minlash siyosatini tanlaganligidan dalolat beradi¹.

O‘zbekistonda aholining yarmidan ko‘prog‘ini tashkil etgan ayollar bugungi kunda jamiyat taraqqiyotining qudratli omiliga aylangan. Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligi, jamiyatning asosiy bo‘g‘ini hisoblangan oilani mustahkamlash, nikohning barqaror bo‘lishi, onalik va bolalikni muhofaza qilish, farzand tarbiyasida ota-onaning huquq va majburiyatlari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida², shuningdek, maxsus qonunlarda o‘z ifodasini topgan. Xotin-qizlarning shaxsiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy huquqlari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidan tashqari Oila kodeksida, Fuqarolik kodeksida, Mehnat kodeksida, Ta’lim va Fuqarolarning sog‘lig‘ini saqlash, Aholining bandligi, Oliy Majlisga saylovlar, Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylovlar haqidagi qonunlarda o‘z ifodasini topgan.

O‘zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasidan birinchilardan bo‘lib, BMTning “Xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish haqidagi konvensiya”ga qo‘shildi. 1995 yilda “Tinchlik, taraqqiyot va tenglik” shiori ostida Pekin shahrida o‘tkazilgan Butun jahon xotin-qizlarining IV konferensiyasida mamlakatimiz xotin-qizlarining vakillari ishtirok etib, xotin-qizlar ahvolini yaxshilashga qaratilgan Pekin deklaratsiyasi Platformasiga qo‘shildilar, shu asosda respublika xotin-qizlarining huquqiy va ijtimoiy muhofazasini kafolatlovchi hukumat darajasidagi “O‘zbekiston Respublikasida Xotin-qizlar masalalari bo‘yicha Konsepsiya va dasturiy hujjatlar” ishlab chiqildi va 7 yo‘nalish asosida dastur yaratildi. Ya’ni:

¹ Xotin-qizlar va bolalarning huquqlariga oid qonun kafolatlari – T.: 2000., -84-88 betlar.

² O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2021, 10,12-13 betlar.

1. Qizlarni turmushga tayyorlash dasturi;
2. Sogʻlom avlod – sogʻlom jamiyat negizi dasturi;
3. Ekologiya va ayol dasturi;
4. Respublika Xotin-qizlarining xalqaro aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan tadbirlar dasturi;
5. Xotin-qizlar mehnatini ijtimoiy muhofaza qilish dasturi;
6. Ayol, oila va mahalla dasturi;
7. Maʼrifat – maʼnaviyat, taʼlim-tarbiya dasturi.

Bu dasturlar Oʻzbekiston Respublikasida xotin-qizlar uchun munosib ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy, maʼnaviy hayotni qaror toptirishga alohida eʼtibor berilayotganligidan, ularning ahvolini, turmush sharoitini yaxshilash ishi davlat siyosati darajasiga koʻtarilganligidan dalolat beradi. Zero, Oʻzbekistonning bugungi taraqqiyotida xotin-qizlar faol mehnat resurslarining 45,1 foizni tashkil etib, ishlab chiqarishning barcha sohalarida yetarli mavqega egadirlar, hatto mudofaa, jamoat tartibini saqlash kabi erkaklarning anʼanaviy kasblari tarmoqlariga ham kirib bormoqdalar. Jumladan, ish bilan band boʻlgan ayollar: sanoatda – 42,8 foiz, qishloq xoʻjaligida – 42,4 foiz, maorif, madaniyat, fanda – 79,9 foiz, sogʻliqni saqlashda – 75,9 foizni tashkil qiladi. Hukumat tarkibidagi rahbarlik vazifalarida ishlovchi ayollar – 16 foizni, Konstitutsion sudda – 20 foizni, Oliy sudda – 14,6 foizni, Oliy xoʻjalik sudida – 15,8 foizni tashkil etadi.³

Xotin-qizlarning oʻz imkoniyatlarini toʻliq namoyon qilishlari uchun ijtimoiy-maʼnaviy muhit yaratilmoqda. Tashkilotchilik, tadbirkorlik, ishbilarmonlik qobiliyatiga ega boʻlgan xotin-qizlar boshqaruv tizimida hech qanday toʻsiqlarsiz oʻz qonuniy oʻrnini egallashga erishishni taʼminlash muhim ahamiyatga molikdir. Xotin-qizlarning parlamentdagi oʻrnining oshib borishiga erishish ularning siyosiy hayotidagi mavqei koʻtarilishi uchun zamindir. Bu borada, sotsializm davrida boʻlganidek, sunʼiy ravishda oldinda belgilab berilgan koʻrsatkichlarga moslashish emas, balki yetakchilik isteʼdodi boʻlgan har bir ayolning erkin faoliyat koʻrsatishiga sharoit yaratib berish koʻzda tutiladi.

Respublikamizda ilk bor 1994-1999 yillarda xotin-qizlar ham koʻppartiyaviylik asosida oʻtkazilgan saylovda ishtirok etib, barcha darajadagi vakillik organlari deputatligiga saylandilar. 1999 yil 5 dekabrda oʻtkazilgan saylovlarda 250 deputatlik mandatidan 17 tasini ayollar qoʻlga kiritdilar. Oliy Majlisning uch oʻrinbosaridan 1 nafari, Oliy Majlisning inson huquqlari boʻyicha vakili (Ombudsman), Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Ijtimoiy masalalar va bandlik qoʻmitasi, Oila va ayollar muammolari komissiyasi raislari ayol jinsiga mansub ekanligi xotin-qizlarning davlat va parlament darajasidagi masalalarni hal etishga jalb qilish yuzasidan salmoqli ish olib borilayotganidan dalolat beradi.

Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 18 fevraldagi “Oilada, davlat va jamiyat qurilishida ayollarning rolini kuchaytirish, ularning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va maʼnaviy manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish boʻyicha 1999 yilga moʻljallangan chora-tadbirlarning davlat dasturi toʻgʻrisida”gi qarori tasdiqlandi.

Mazkur dasturni hayotga joriy etish maqsadida davlat byudjeti, fondlar, kasaba uyushmalari, korxonalar va tashkilotlar, chet el kreditlari va insonparvarlik yordami hisobidan mablagʻ ajratildi. Dasturda koʻrsatilgan tadbirlar mamlakat barcha ayollarining ehtiyojlarini qamrab oldi va ijtimoiy

³ Иномова С.Т. Эъозли аёл иқболи. Т.:ўқитувчи. 2005.-26,15 бетлар.

adolat, tenglik va barqaror rivojlanish davlatimiz siyosatining ajralmas qismi va demokratik jamiyat qurilishining asosi ekanligini tasdiqladi⁴.

Vazirlar Mahkamasining “O‘ta zararli va o‘ta og‘ir mehnat sharoitlarida ishlayotgan ayollarning daromadiga imtiyozli soliq solish to‘g‘risidagi” qarorida ayollarning daromadiga soliq solish darajasi 20 foizdan yuqori bo‘lmasligi nazarda tutiladi. Ayollarga 54 yoshdan pensiyaga chiqish huquqi berildi, og‘ir mehnat sharoitlarida ayollar mehnatini qo‘llash taqiqlanadi, homiladorlik va tug‘ish ta‘tillari 126 kun belgilanib, farzand 2 yoshga to‘lguncha nafaqa to‘lanadi va ish joyi saqlanadi. Kam ta‘minlangan, ko‘p bolali oilalarga ijtimoiy yordam, nafaqa pullari ham muhim madad hisoblanadi va 16 yoshga to‘lmagan bolalari bor oilalarga yordam beriladi.

O‘tkazilgan tahlil xotin-qizlar qo‘mitalari, jamoat tashkilotlari, davlat tuzilmalarining xotin-qizlarning iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy manfaatlarini himoya qilish, ularning oilada, ijtimoiy hayot va davlat qurilishlarida rolini oshirish ishida jiddiy kamchiliklar va foydalanilmagan imkoniyatlar mavjudligini ko‘rsatmoqda. Bu kamchiliklar O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 25 maydagi PF-3434-sonli Farmon ijrosini ta‘minlash chora-tadbirlari dasturi to‘g‘risidagi qarorida o‘z ifodasini topgan. Jumladan, bu hujjatda markazda va joylarda xotin-qizlar qo‘mitalariga ko‘pincha byudjet mablag‘lari hisobiga moliyalashtiriladigan va o‘z faoliyatida ma‘muriy usullardan foydalanadigan davlat tuzilmalari sifatida qaralmoqda.

Xotin-qizlar qo‘mitalarining turli rahbarlik lavozimlariga saylangan aksariyat faollar boshlang‘ich xotin-qizlar jamoalaridan ajralib qolgan, ular o‘zlarini ayollar jamoatchiligining vakili emas, balki davlat xizmatchilari deb hisoblaydi. Natijada xotin-qizlarning haqiqiy ahvoli, ularning muammolari va manfaatlari e‘tibordan chetda qolmoqda.

Xotin-qizlar harakati, ijtimoiy rivojlanish, quyidan bo‘ladigan tashabbusni rag‘batlantirishning muayyan masalalari bo‘yicha xotinqizlarning real manfaatlari va muammolarini, ularning fikr va takliflarini aniqlashning samarali vositasi xisoblangan qurultoy va konferensiyalar kabi demokratik shakllari amalda ishga solinmayapti. Jumladan, mazkur qo‘mitalar xodimlarining jamoatchilik va joylardagi xotin-qizlar tashkilotlari oldida hisobot berishi amalda mavjud emas.

Xotin-qizlar qo‘mitalarining ommaviy axborot vositalari bilan aloqasi talabga javob bermaydi. Xotin-qizlarga mo‘ljallangan matbuot organlari va nashrlarda qanday mavzular va muammolar yoritilayotgani, ular o‘quvchilarga, birinchi navbatda, yosh ayollarga qanday ta‘sir ko‘rsatayotgani qo‘mitalarning e‘tiboridan chetda qolmoqda.

Ayollarning muayyan qismi, ayniqsa, qishloq joylarda, xotin-qizlar qo‘mitalarining e‘tiboridan chetda qolmoqda, ular o‘z holiga tashlab qo‘yilgan va shu bois turli buzg‘unchi kuchlarning ta‘sir ob‘yektiga aylanmoqda.

Xotin-qizlarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalash, ularning ijtimoiymaishiy muammolarini hal etish ishida mahallalarning xotin-qiz faollari, fuqarolar yig‘ini, jumladan, aholi o‘rtasida obro‘-e‘tiborga ega bo‘lgan, milliy-diniy an‘ana va urf-odatlarni yaxshi biladigan hamda tegishli an‘anaviy urf-odat va rasm-rusumlar o‘tkazilishida bosh-qosh bo‘ladigan ayollarning imkoniyatlaridan foydalanilmayapti⁵.

⁴ Аёлга эҳтиром. Т.: Ўзбекистон. 1999. - 52-54-бетлар.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 25 майдаги “Ўзбекистон Хотинқизлари қўмитаси фаолиятини қўллаб-қувватлаш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Фармони ижросини таъминлаш чора-тадбирлари дастури тўғрисида. //Халқ сўзи, 2004 йил 30 июнь

Shuningdek, bu hujjatda xotin-qizlar qo‘mitalarining faoliyati, eng avvalo, xotin-qizlarni ish bilan ta‘minlash muammosini hal etishga, shu jumladan, vaqtinchalik ish o‘rinlarini barpo etish, kasanachilik mehnatini tashkil qilish, xotin-qizlarni ishga joylashtirishning boshqa shakllaridan foydalanishga qaratilishi zarurligi ta‘kidlandi. Chunki ish bilan ta‘minlash – xotin-qizlar mustaqilligi, ularning faol ijtimoiy, hayotiy pozitsiyaga ega bo‘lishlarining muhim shartidir.⁶

Masalan, respublikamizda sog‘lom avlod g‘oyasi negizida anemiya, ekstragenital kasalliklar, patologik tug‘ishlarning oldini olish va davolash uchun “ona va bola skriningi” dasturi amalga oshirilmoqda. Sog‘liqni saqlash tizimi hozirda YUNISEF, YUNESKO, USAID, UNFPA, Qizil Xoch va Qizil yarim oy jamiyati bilan hamkorlikda idora maskanlarida turli xayriya yordamlarini uyushtirmoqda, turli loyiha va dasturlarni amalga oshirmoqda. Orolbo‘yi ayollari va bolalariga YUNISEF, EKOSAN, ASPERA xalqaro loyihasi yo‘li bilan yordam berilmoqda. Lekin bularning barchasi ayollarimizni to‘la qamrab oldi, deb ayta olmaymiz. Mana shunday chora-tadbirlarni kengaytirib borishimiz kerak. Shuningdek, ularning tibbiy ongini shakllantirish ham muhimdir. Ayniqsa, bu kasalliklarni oldini olishda qo‘l keladi.

Ayollarning bilimli bo‘lishi o‘sib kelayotgan avlodni tarbiyalashda, Vatanga, xalqqa sadoqat ruhida tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Farzandlarning kelajakda qanday shaxs bo‘lib yetishishlari ularga onalarning qanday ta‘lim-tarbiya bera olganliklariga bog‘liq.

Tadqiqotlarga ko‘ra bugungi kunda mamlakatimizda ayollarning huquqiy savodxonlik darajasi qoniqarli deb bo‘lmaydi.

«Mahalla va oila» ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan respublikamizning 6 ta hududida, xususan Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Farg‘ona viloyatlari va Toshkent shahrida jamiyatda xotin-qizlarning huquqiy madaniyati holatini o‘rganishga doir tadqiqot o‘tkazildi.

Qayd etilishicha, tanlangan hududlardagi sotsiologik o‘rganishlarga aholining umumiy sonidan kelib chiqib, 18-50 yosh oralig‘idagi jami 800 nafar xotin-qizlar jalb etilib, ular ishtirokida so‘rov o‘tkazildi.

Tadqiqotga jalb qilingan xotin-qizlarning 55,2 % ya‘ni 440 nafari shaharda, 44,8 % ya‘ni 357 nafari qishloq joylarida istiqomat qiladi. So‘rovda ishtirok etgan xotin-qizlarning 73,8 foizi turli sohalarda faoliyat yuritayotganligi, 26,2 foizi esa ishsiz ekanligi aniqlandi.

Ularning 32,3 foizi (257 nafari) oliy, 49 foizi (390 nafari) o‘rta, 17,2 foizi (137 nafari) o‘rta-maxsus va 1,3 foizi (13 nafari) esa to‘liqsiz o‘rta ma‘lumotga ega.

Xotin-qizlar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma ko‘ra, aksariyat ayollarning hayotida qonun va diniy me‘yorlar ustunlik qilishi aniqlangan. Shu bilan birga, tadqiqotda vaziyatga moslashib yashashni to‘g‘ri, deb biluvchi ayollar ham borligi qayd etildi.

So‘rovda ishtirok etgan ayollarning ko‘pchiligi bolalarining tarbiyasida huquqiy bilimlarga alohida e‘tibor qaratishlarini bildirgan bo‘lsalar, farzandlari tarbiyasida huquqiy bilim yetkazolmayotgan onalar esa 5 foizni tashkil etmoqda.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2004 йил 25 майдаги Ўзбекистон Хотинқизлари қўмитаси фаолиятини қўллаб-қувватлаш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Фармони ижросини таъминлаш чора-тадбирлари дастури тўғрисида. //Халқ сўзи, 2004 йил 30 июнь

So'rovda ishtirok etgan respondentlarning 75 foizdan ko'prog'i ma'lum bir vaziyatlarda huquqiy bilimlarining yetarli emasligini his qilishadi.

Mazkur toifadagilarning eng katta miqdori bank va moliyaviy masalalarda, ish joyidagi muayyan holatlarda va uy-joy bilan bog'liq muammolar bilan duch kelganda huquqiy maslahatga muhtojlik sezishlarini qayd etganlar.

O'rganish natijalariga ko'ra, o'zbek oilalarida ayollarning jismoniy kuch yoki haqoratli so'zlar bilan kamsitilish holatlari tez-tez uchrab turayotganligi ham aniqlangan.

Xususan, oilada turmush o'rtog'i tomonidan jismoniy kuch yoki haqoratli so'zlar bilan kamsitilish holatlari borasida so'ralganida, 60 foizga yaqin ayollar o'z turmushlarida bu kabi zo'ravonliklarga duch kelishmagani, har to'rtinchi ayol ba'zi holatlarda, 7 foiz ayol uchun esa bu odatiy hol ekanligi, 9 foiz ayol bu savolga javob berishni istamasligini bildirgan.

Jabr ko'radiganlarning 40 foizi esa, u yoki bu ko'rinishda zulm ko'rayotganligini bayon etgan.

Hududlar kesimidagi tahlil natijalariga ko'ra, bunday salbiy holat Sirdaryo va Samarqand viloyatlarida ko'p uchrayotganligi aniqlandi.

Ayollarning huquqiy savodxonligini tekshirish maqsadida berilgan savollarga olingan javoblarning umumiy to'g'rilik darajasi 43,7 foizni tashkil etgan. Bu holat ayollar orasida huquqiy savodxonlik darajasi o'rta darajadan ancha past ekanligini ko'rsatmoqda.⁷

O'zbekistonda ayollar ma'lumotlilik darajasi rivojlanayotgan mamlakatlarga nisbatan yuqori, industrial rivojlanayotgan mamlakatlar ayollari ma'lumotlilik darajasiga yaqin, 2000 yilda umumiy savodlilar soni 99,13%ni tashkil qilgan.

O'zbekistonda yashayotgan ayollar ayni paytda jahon xotin-qizlar harakatining ajralmas qismi hisoblanadi. Shuning uchun ham O'zbekiston xotin-qizlari dunyo ayollari bilan turli darajada aloqada bo'lishlari kerak. Bu xildagi aloqa ayollarimizga o'z ishlarini o'zgalarniki bilan solishtirish, o'z hayotlarini dunyodagi boshqa xotin-qizlarning turmushiga qiyoslash imkonini beradi. O'zbekiston xotin-qizlarning dunyodagi boshqa davlatlar xotin-qizlari bilan hamkorligi o'zaro tenglik, hurmat, do'stlik va ichki ishlariga aralashmaslik asoslarida qurilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хотин-қизлар ва болаларнинг ҳуқуқларига оид қонун қафолатлари – Т.: 2000., -84-88 бетлар.
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон. 2021, 10,12-13 бетлар.
3. Иномова С.Т. Эъозли аёл иқболи. Т.:ўқитувчи. 2005.-26,15 бетлар.
4. Аёлга эҳтиром. Т.: Ўзбекистон. 1999. - 52-54-бетлар.
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 25 майдаги “Ўзбекистон Хотинқизлари кўмитаси фаолиятини қўллаб-қувватлаш борасидаги кўшимча чоратадбирлар тўғрисида” Фармони ижросини таъминлаш чора-тадбирлари дастури тўғрисида. //Халқ сўзи, 2004 йил 30 июнь
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 25 майдаги Ўзбекистон Хотинқизлари кўмитаси фаолиятини қўллаб-қувватлаш борасидаги кўшимча чора-

⁷ https://uza.uz/uz/posts/hududlar-kesimida-ayollarning-huquqiy-savodxonlik-darazhasi-qanday_341484

тадбирлар тўғрисида” Фармони ижросини таъминлаш чора-тадбирлари дастури тўғрисида. //Халқ сўзи, 2004 йил 30 июнь

7. https://uza.uz/uz/posts/hududlar-kesimida-ayollarning-huquqiy-savodxonlik-darazhasi-qanday_341484
8. Амирхўжаев, Ш., & Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). БОЛА ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ СОҲАСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Scientific progress, 1(6), 204-208.
9. G‘ulomjonov, O. (2023). OILAVIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH VA OILAVIY MAJBURIYATLARNI VAJARISH. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (7), 856-860.